

что в ходе исторического развития традиционное отношение общества к браку и репродуктивным установкам изменяется. Сегодня более молодое поколение стремится к равноправию в распоряжении семейными средствами, воспитании детей и решении других семейных вопросов.

Полученные результаты свидетельствуют о необходимости осуществления просветительской работы с молодыми людьми относительно брачных отношений, воспитании детей. Систематическое обсуждение этой темы, начиная со школы в старших классах, позволили бы развивать психологическую грамотность и психологическую культуру. В современном мире молодые люди активно интересуются психологией, часто встречаются недостоверную информацию; а подобные мероприятия помогли бы повысить критичность к тому, что пишется и говорится о браке и родительстве в разного рода социальных сетях и других площадках интернета.

DOI: 10.5281/zenodo.5833093

**Безродня Т. І., Бесараб В. І.,
Карабут Л. М., Уліцький І. В.**

**ВПРОВАДЖЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ
СУГЕСТИВНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ НА УРОКАХ
ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН
ЯК ЗАСІБ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ЗДОБУВАЧА ОСВІТИ**

*Педагогічна творчість – це здатність
допомогти учневі пізнати свій внутрішній світ*
В. Сухомлинський

На сьогоднішній день творчі пошуки вітчизняних та зарубіжних вчених, педагогів-новаторів спрямовані на різні напрями педагогічних технологій: дидактичний, філософський, кібернетичний. Характерні вони і для сугестопедагогіки, яка започатковує новий психотерапевтичний напрям у педагогіці. Основоположником сугестивної технології навчання став болгарський учений, лікар-психотерапевт Г. Лозанов, який у

1966 році створив науково-дослідний інститут сугестопедії та очолив дослідження різного роду сугестивних технологій. За кордоном, окрім Болгарії, сугестивні технології навчання застосовують у США, Франції, Канаді, Угорщині. Трапляються поодинокі випадки використання згаданих напрямів і в Україні (Одеса, Львів, Полтава, Рівне).

Сугестивна технологія – це навчання на основі емоційного навіювання в стані неспання, що спричиняє надзапам'ятовування. Вона передбачає комплексне використання всіх вербальних і невербальних зовнішніх і внутрішніх засобів сугестії. Реалізація цієї концепції передбачає створення особливих психолого-педагогічних умов навчання людини (Іванченко С., 2017). Так, учитель за цією технологією повинен мати: високий авторитет (широка поінформованість, видатні особистісні якості, наявність здатності до переконання); вміння встановлювати природну обстановку довіри, коли учень фактично довіряє себе викладачеві; здатність дотримуватися вимог двоплановості подання матеріалу: кожне слово, що несе самостійне смислове навантаження, супроводжується відповідною інтонацією, жестом, мімікою. Від учня як рівноправного учасника навчального спілкування очікується: наявність довіри до вчителя під час виконання навчальних завдань; постійне позитивне налаштування на діяльність, що на практиці підтримується естетичними і комфортними умовами навчання; самонавіювання про величезні можливості власного інтелекту; усвідомлення швидкого просування у вивченні дисципліни; «занурення» в навчальну дисципліну, концентроване вивчення матеріалу, щодня тільки один навчальний предмет по 4-6 годин упродовж 2-3 місяців (Пономарьова Г., 2013).

Мета нашої роботи – дослідити, як учителі природничо-математичних дисциплін впроваджують сугестивні методи в свою роботу.

Ми, працюючи над підготовкою до уроку, пригадуємо всі можливі варіанти навіювань, які можуть бути необхідні при вивченні теми. Прямі педагогічні навіювання використовуємо на будь-яких уроках для того, щоб підвищити самооцінку здобувачів освіти 5-11 класів. Наприклад: *«Ви – успішні! Ви*

можете виконати це завдання!». Ці навіювання будуємо так, щоб здобувачі освіти могли усвідомити, що вони легко досягнуть поставленої мети та очікуваних результатів навчально-пізнавальної діяльності. Використовуємо в роботі прямі негативні навіювання у випадках, коли здобувачі освіти не реагують на те, що від них очікується. Наприклад: *«Не думайте зараз про вивчену теорему, формулу! Не пригадуйте, що вивчали на минулому уроці!»* На етапі актуалізації опорних знань і умінь учнів впроваджуємо прямі навіювання, які опираються на опис спогадів, почуттів, думок: *«Подумайте хвилинку про відпочинок влітку на морі, пригадайте ніжний подих вітру, ласкаву посмішку сонечка»*. Використовуємо у своїй роботі прямі загальні навіювання, які опираються на особистий суб'єктивний досвід здобувачів освіти: *«Діти, чи запам'ятали ви ту мить, коли ви пишалися собою? Чи можете ви згадати той момент, коли ви пишалися своїми добрими справами?»* Непрямі педагогічні навіювання впроваджуємо тоді, коли вивчаємо матеріал в схованому, замаскованому вигляді. У своїй роботі застосовуємо складене навіювання. Наприклад: *«Чим уважніше ви мене будете слухати, тим краще ви зможете запам'ятати почутий навчальний матеріал»*. Користуючись таким видом навіювання як «послідовність прийняття», досягаємо добрих результатів освітньої діяльності здобувачів освіти. Використовуємо відомий прийом «правило чотирьох», наприклад: *«Ми знаходимось у кабінеті фізики. Ви чуєте мій голос, відчуваєте парту, за якою сидите, дивитесь на класну дошку і бачите, яка тема уроку записана на ній, ваші очі хочуть заплющитись і відпочити»*. Таку «пресуппозицію» впроваджуємо тоді, коли під гіпотезою розуміємо подію, явище, що обов'язково повинно відбутися. Наприклад: *«Коли будете виконувати експериментальне завдання з хімії, фізики або біології, то обов'язково запишіть результати досліджень у робочий зошит»*. У кожній навчальній дисципліні є опорні факти, теореми, формули, дати, які не можна заперечувати, тоді використовуємо метод «трюїзму», наприклад: *«Кожен здобувач освіти є унікальна особистість, і тому кожен із вас працюватиме на уроці у комфортному, зручному для вас темпі»*. Впроваджуємо у своїй роботі негативні парадоксальні

навіювання, подвійну зв'язку, або вибір без вибору, наприклад: *«Контрольну роботу з математики можна виконати в зошитах для контрольних робіт або на аркушах А4»*. Часто використовуємо навіювання, які пов'язані з часом, наприклад: *«Завдання можете виконувати в зручній для вас час, бо правильне розв'язання може прийти до вас зразу, а може – через деякий час»*. Найчастіше на уроках використовуємо «відкриті навіювання», наприклад, *«Для того, щоб навчитися розв'язувати задачі з фізики або хімії, вам треба обов'язково записати коротку умову задачі, формулу, перевірити одиниці вимірювання величини, яку потрібно знайти, обчислити значення величини за формулою, записати відповідь»*. Часто використовуємо контекстуальне навіювання (аналогове позначення), наприклад: *«Діти, а зараз я попрошу вас уважно мене слухати»*.

Отже, впровадження елементів сугестивної технології на уроках природничо-математичних дисциплін дає можливість розкрити резервні можливості пам'яті, інтелектуальної активності здобувача освіти, формує готовність школяра до успішного опанування навчального матеріалу, підвищує працездатність, знижує втому та рівень захворювань, стабілізує емоційний стан дітей, розкриває їхні творчі здібності, підвищує інтенсивність освітнього процесу.

DOI: 10.5281/zenodo.5833108

Білоус Р. М., Дробот І. В.

ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПОЛІТИЧНОЇ АКТИВНОСТІ СТУДЕНТІВ

Відродження та створення власної державності вимагає усвідомленої політичної позиції з боку кожного суб'єкта політичних відносин, основою здійснення яких виступає політична активність. Створення якісного освітнього середовища для формування політичної активності особистості сприятиме підвищенню рівня політичної культури, подоланню байдужості молоді до політики та забезпеченню реальних